

Problema deșeurilor și gunoiului abordată cu elevii în procesul educațional

Petru SPĂTARU, dr. , coord. șt., Institutul de Chimie
Nina VOLONTIR, dr., conf., univ., Universitatea de Stat din Tiraspol
Oxana SPÎNU, cerc. șt., Institutul de Chimie

Rezumat: Deșeurile și gunoaiele împrăștiate în mediu provoacă poluarea aerului, a apelor de suprafață și a celor subterane, a solului, afectând ecosistemele și sănătatea populației. Menținerea curățeniei este o sarcină elementară a fiecărui cetățean, iar evitarea poluării mediului se realizează și printr-o educație ambientală adecvată, prin dezvoltarea conștiinței civice. Astfel, rolul educației ambientale pentru protejarea mediului este evident și argumentat, reflectând formarea viitorului cetățean capabil să perceapă că viața și sănătatea generațiilor următoare depinde, într-o mare măsură, de opțiunile sale. Materialul prezentat în

lucrare poate servi drept suport didactic aplicativ (pentru profesori, dirigenți, învățători, educatori) în organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare, inclusiv în cadrul ieșirilor în teren cu elevii pentru a investiga situația de mediu din orizontul natal.

Cuvinte-cheie: deșeu, gunoi, educație pentru protejarea mediului, discuție dirijată, strategia PRES.

Abstract: Waste and garbage scattered in the environment, cause pollution of atmospheric air, surface water and groundwater, soil, affecting ecosystems and population health. Maintaining cleanliness is an elementary task for every citizen, and avoiding pollution, including environmental pollution and through an adequate environmental education and through the development of civic awareness. Thus, the role of environmental education for the protection of the environment is obvious and argued, reflecting the formation of the future citizen able to perceive that the life of the next generations depends to a large extent on his options. The material presented in the paper can serve as an applicative didactic support (for teachers, for class leaders, teachers, educators) in organizing and conducting extracurricular activities, including the field trips with students to investigate the environmental situation in the natal horizon.

Keywords: waste, garbage, education for environmental protection, guided discussion, strategy PRES.

INTRODUCERE

Dintre numeroasele probleme de mediu care amenință Planeta Albastră, **deșeurile și gunoiul** este una majoră. Aruncăm zilnic obiecte care nu ne mai servesc la nimic: sparte, goale sau uzate. Nu arareori le întâlnim în localitățile noastre depozitate neautorizat – niște peisaje dezolante. Prin urmare, problema gestionării deșeurilor și gunoiului se manifestă tot mai acut, din cauza creșterii cantității și diversității acestora, precum și a impactului negativ pe care îl au asupra mediului și sănătății populației. De exemplu, calitatea apei este determinată de prezența deșeurilor și deversărilor rezultate în urma activităților economice/umane. Reducerea la minimum a efectelor nocive cauzate de generarea și gestionarea deșeurilor reprezintă primul obiectiv al politicii Uniunii Europene în domeniu. Conștientizarea problemei în cauză a sporit, totuși este nevoie de o implicare mai activă pentru a transforma intenția în acțiuni concrete, de la nivel individual la nivel local și național. Colectarea și eliminarea deșeurilor sunt operațiuni vitale pentru sănătatea publică, igienă, securitate și mediu. Este apreciabil faptul că această problemă este reflectată în conținutul curricula școlare la *Geografia mediului* (clasa a XII-a de liceu, teme: *Starea mediului aerian în Republica Moldova, Starea mediului acvatic în Republica Moldova* etc.), la *Educația ecologică* (disciplină opțională pentru clasele de gimnaziu și de liceu). Dar ea poate fi dezbătută și în cadrul ședințelor Cercului ecologic, la lecțiile de dirigenție cu tematica: *”Și eu pot face ceva pentru protejarea mediului din localitatea natală”* etc. Astfel, în școli, educația pentru mediu se realizează prin intermediul activităților curriculare ce îmbunătățesc cunoașterea mediului, prin activități extrașcolare de menținere a curățeniei, prin intermediul acțiunilor de teren, precum și prin implicarea în evenimentele în derulare pe plan local. În astfel de activități, elevii dobândesc mai multe cunoștințe de tip procedural, își formează atitudini adecvate și manifestă comportamente care vizează protejarea mediului. În demersurile sale, profesorul poate aplica diverse modele, strategii și tehnici didactice, printre care și *Discuția dirijată*.

Materialul prezentat în lucrare poate servi drept resursă sau suport didactic aplicativ în organizarea și desfășurarea unor activități extrașcolare cu elevii din clasele gimnaziale și de liceu în scopul dezvoltării atitudinii privind protejarea mediului ambiant.

REPERE METODOLOGICE ȘI MOD DE APLICARE

Discuția dirijată reprezintă o strategie didactică orală prin care se face un schimb organizat de informații (impresii, opinii, critici, propuneri) pe baza unei teme determinate, cu scopul examinării și clarificării în comun a unor noțiuni și idei, al consolidării și sistematizării datelor și conceptelor, al explorării unor analogii, similitudini și diferențe sau al rezolvării unor probleme care implică soluții alternative. Discuția cu elevii este fundamentală pentru învățarea interactivă. Din perspectiva unui participant, presupune avansarea unor idei și receptarea unei multitudini de alte idei, unele în acord, altele în dezacord cu părerile proprii, dar tocmai această varietate provoacă gândirea la acțiune. Sub acest raport, strategia în cauză are o serie de avantaje relaționale [1]:

- ✓ Crearea unui climat psihologic de deschidere;
- ✓ Facilitarea intercomunicării și a acceptării punctelor de vedere diferite;
- ✓ Conștientizarea complexității situațiilor în aparență simple;
- ✓ Optimizarea relațiilor profesor-elevi;
- ✓ Realizarea unui climat democratic;
- ✓ Exersarea abilităților de ascultare activă și de respectare a regulilor dialogului.

În activitățile didactice și educative pot fi aplicate diferite formate de discuții dirijate. De exemplu, profesorul poate organiza și desfășura o discuție utilizând algoritmul strategiei PRES [2, 3, 4], după cum urmează:

P – părerea proprie, elevii demonstrează capacitatea de a-și expune clar opinia, poziția asupra subiectului abordat; de a analiza un punct de vedere controversat.

R – raționamente, elevii fac apel la concepte, idei, argumente, valori socioumane.

E – exemple, elevii prezintă exemple convingătoare și ilustrative care susțin punctul de vedere, în baza unor materiale/date din diverse surse de informație.

S – sumarul punctului de vedere, elevii oferă un rezumat/o concluzie succintă și sugerează o modalitate de rezolvare a problemei.

Discuția dirijată, prin utilizarea algoritmului strategiei *PRES*, poate fi realizată în 2 etape:

Etapa I – Pregătirea

Profesorul, împreună cu elevii, stabilește:

- subiectul/tema discuției;
- formatul/modul discuției (de exemplu, algoritmul strategiei *PRES*);
- componența echipelor;

- bibliografia, sursele de informație orientative pentru toți participanții la discuție;
- un moderator (de obicei, profesorul), care poate interveni pentru a coordona discuția, a încuraja elevii, pentru a minimaliza situațiile deranjante.

Etapa II – Desfășurarea discuției

Profesorul, în funcție de numărul de elevi participanți la discuție, poate forma 2 echipe. Membrii acestora își expun ideile, opiniile etc. în consecutivitate dirijată. În continuare, prezentăm modul în care poate fi aplicată *Discuția dirijată* (câteva secvențe mai reprezentative din potențialul demers) prin algoritmul strategiei *PRES* într-o activitate extrașcolară cu subiectul *DEȘEU versus GUNOI*.

Tabelul 1. Demersul Discuției dirijate prin algoritmul strategiei *PRES*

Echipa I	Echipa II
P – punct de vedere/opinie/contraopinie	
<p>Primul elev. <i>Deșeu</i> și <i>gunoi</i> – aceste două cuvinte par a fi sinonime și că "se comportă" ca atare, în anumite contexte, deși dicționarele nu atestă acest lucru:</p> <p>DEȘEU: Rest dintr-un material rezultat dintr-un proces tehnologic de realizare a unui anumit produs, care nu mai poate fi valorificat direct pentru realizarea produsului respectiv [5].</p> <p>GUNOI: Resturi murdare sau inutile care se aruncă [6].</p> <p>Al doilea elev. Gunoiul menajer este un amestec de resturi naturale, ușor biodegradabile, și deșeuri (hârtie, plastic, carton, șervețele textile și de hârtie etc.), acestea din urmă fiind, în mare parte, de origine sintetică.</p> <p>Al treilea elev. Nu există însă un sistem bine gândit de organizare a colectării gunoiului și deșeurilor, decât unele încercări de a aduna separat PET-urile (polietilenă tereftalată – plastic folosit pe scară largă pentru ambalaje), hârtia, sticla, piesele electronice etc.</p> <p>Al patrulea elev. Nu toți cetățenii au cultura, disciplina de a respecta niște reguli simple. Se mai întâmplă ca tomberoanele cu gunoiul colectat separat să fie încărcate de-a valma în camioane, descurajând, astfel, intențiile cetățenilor responsabili.</p>	<p>Primul elev. Pare uimitor faptul că dicționarele nu le pun alături ca sens. La prima vedere, acestea se suprapun și se completează. Important este ce atitudine avem față de deșeuri și gunoi, cum le tratăm și ce facem cu resturile ce nu mai sunt utile. Într-o gospodărie, îți poți crea o impresie despre stăpân văzând ce face el cu gunoiul. Gunoiul compostat ar putea să îngrășe solul sau să fie folosit în calitate de combustibil în condiții casnice sau ca mijloc de încălzire a încăperilor cu sobe.</p> <p>Al doilea elev. Mai sunt și alte materiale, aparate ieșite din uz. Toate acestea ajung la gunoiște fără nicio procesare. Gunoiștile noastre abundă de un așa amestec de deșeuri și gunoi. Ce-i de făcut cu el?</p> <p>Al treilea elev. Conform sondajelor, majoritatea populației se arată interesată de sortarea deșeurilor, însă doar 48% din locuitorii Chișinăului aruncă deșeurile separat [7].</p> <p>Al patrulea elev. Se organizează acțiuni de acumulare a aparatelor, dispozitivelor electronice ieșite din uz, care sunt transportate pentru reciclare peste hotare, dar aceste măsuri poartă un caracter episodic și oarecum promoțional.</p>
R – raționamente/argumente	
<p>Primul elev. Totuși, deșeurile nu sunt gunoi. Cuvântul <i>deșeu</i> se referă la resturi de produse generate de tehnologii specifice și de proporții. Deșeurile sunt de diferită origine. Fiecare fabrică sau uzină include în schema sa tehnologică anumite deșeuri, dar și operațiuni de reciclare/recuperare a acestora.</p>	<p>Primul elev. Din cauza unor deșeuri gestionate în gospodărie: pungii, cutii, vase de unică folosință, recipiente pentru diferite lichide etc., percepția noastră s-a modificat, noi punând semnul egalității între deșeu și gunoi. Totuși, ambalajele sunt destinate doar pentru protejarea, transportarea, păstrarea utilajelor, aparatelor, dispozitivelor etc.,</p>

Al doilea elev. Oricum, deșeurile cer obligatoriu o reciclare ulterioară. Trebuie de recunoscut că varietatea acestora crește de la an la an datorită diversificării ambalajelor. Pentru a proteja marfa, producătorii dau dovadă de multă ingeniozitate, combinând materiale care conferă ambalajelor rezistență sporită și o mai bună amortizare.

urmând să-și îndeplinească rolul de deșeu sau, într-un caz mai judicios, să treacă printr-un proces de reutilizare.

Al doilea elev. Aceste modernizări impun procedee de reciclare tot mai complexe. Prin urmare, subiecților implicați în gestionarea unor astfel de deșuri li se complică tot mai mult activitatea ce ține de reciclarea lor rațională, dat fiind imperativul protejării mediului.

E – exemple

Primul elev. Când vorbim despre problema deșeurilor în Republica Moldova (și nu numai), lucrurile capătă o importanță vitală, urmând a fi gândite mai temeinic, mai gospodărește. Așteptăm ca altcineva să se îngrijească de acestea. Obişnuim să scăpăm de ele cu un minim de efort, aruncându-le pe unde se nimerește. Nici nu ne dăm seama că la scurt timp am putea reveni prin acele locuri, confruntându-ne cu mizeria pe care am lăsat-o noi înșine. Această indiferență se datorează, probabil, lipsei de conștientizare a eventualelor pericole. Cu siguranță, n-are rost să ne avântăm în învinuiri. În situația noastră, cel mai de preț este să găsim exemple demne de urmat și să le urmăm.

Al doilea elev. Ravenele, pe talvegul cărora curge câte un fir de apă, nu sunt doar poluate, ci și pline cu grămezi de deșuri și gunoi. Fără pic de remușcare, în ele se varsă și apa din sistemele de canalizare.

Al treilea elev. Impresionează grupurile de elevi voluntari care strâng astfel de deșuri, dorind să ne schimbăm modul de gândire, de trai, atitudinea. Este un îndemn indirect să fim sensibili, să ne implicăm, spre binele nostru, chiar dacă pentru unii acest lucru ar părea lipsit de importanță, chiar neplăcut. Cea mai bună cale de a menține curățenia este de a nu face dezordine. Privești cu admirație oamenii care, după ce au petrecut câteva ore într-o poiană, nu lasă nimic din ce ar fi subiect de grijă și de neplăcere pentru cei care vor veni să se odihnească „la iarbă verde”. Dar astfel de cazuri sunt puține.

Al patrulea elev. Stațiile de epurare biologică funcționează, dar cu un randament scăzut, vărsând în râu o apă ce nu corespunde criteriilor de puritate. Apele de la ieșirea din aceste instalații nu sunt conforme, sunt poluate. O bună parte din instalații sunt vechi și trebuie reconstruite. Dar nu este de vină numai uzarea lor. Un alt motiv este trecerea treptată de la spălătul manual la cel mecanizat și automat, care ține de utilizarea detergenților cu agenți de suprafață cationici și non-ionici. Alături de acești detergenți sunt folosite și soluții antibacteriene de dezinfectare de tip cationic pentru încăperi, dispozitive de igienă și remedii de îngrijire personală. Substanțele chimice aduse prin canalizare cu apa uzată au un impact negativ asupra procesului biochimic de asimilare și oxidare a materiei

Primul elev. Trecând pe lângă terenurile din valea râului Ișnovăț, am observat cum o bătrânică, care de mulți ani s-a despărțit de ”izvorul casei”, cum îi plăcea să-și numească vacuța, strângea pungile înșirate pe lângă cărare pentru a proteja animalele lăsate să păască în luncă. Pungile păstrează mirosul produselor pe care le-au ”adăpostit”. Și atunci ce fac animalele aduse la păscut? Adulmecă mirosul îmbietor și înghit împreună cu iarba și ambalajul de plastic. Câte animale s-au pierdut din cauza acestor pungi împrăștiate pe pajiște! Iată cum se răzbună natura pe indiferența noastră: luncile și văile pitorești ale râurilor se transformă în locuri de acumulare a deșeurilor, a gunoaielor, care ne afectează viața.

Al doilea elev. Nu doar în Republica Moldova sunt înregistrate astfel de situații. În mări și oceane își găsesc loc de stocare cantități imense de deșuri. Sunt cunoscute multe exemple când au fost găsite balene cu stomacul îmbâcsit cu pungi de plastic.

Al treilea elev. Spre regret, protejarea mediului nu reprezintă o prioritate. Potrivit datelor Centrului Național de Mediu, la începutul anilor 90 ai secolului trecut, în Republica Moldova funcționau circa 350 de stații de epurare, iar acum au rămas mai puțin de 10 care corespund normelor în vigoare [9]. În momentul când politicile statului sunt abordate formal, populația nu este motivată să protejeze mediul ambiant. Se constată o anumită nedorință, eschivare de a construi și gestiona stații de epurare. În mun. Chișinău, unii administratori, în loc să construiască o stație sau să o gestioneze pe cea existentă, sunt bucuroși că pompează apa uzată spre SEBM (Stația de epurare biologică municipală).

Al patrulea elev. Cel mai bun mod de a avea un mediu curat este de a nu face dezordine. Politicile și cadrul legal din țări avansate precum SUA, Canada, Norvegia, țările Uniunii Europene sunt atât de bine orientate spre protejarea mediului și responsabilitate pentru deșeurile „proprii”, încât nu acceptă o altă abordare decât companii cu profesioniști în elaborarea și monitorizarea respectării cadrului legal privind protejarea mediului, utilizarea/reciclarea deșeurilor. De exemplu, Norvegia cumpără „asemenea gunoi” din alte țări, considerând că are rost și chiar este avantajos să se ocupe de reciclarea și utilizarea lui. Ce nu ne ajunge nouă? Ce nu înțelegem?

<p>organice, determinând frânarea proceselor de epurare și înrăutățind calitatea apei în curs de epurare, care se amestecă cu cea din râu. Aceste substanțe nocive, cu durată mare de degradare, ajung în râuri și distrug mecanismul de autoepurare. Astfel, pentru început, în râurile noastre dispar speciile de pești mai sensibile la prezența poluanților în apă și la insuficiența sau, deseori, lipsa de oxigen. Iată că avem cantități enorme de apă care constituie un deșeu. Deci atât apa ce provine de la stația de epurare biologică, cât și amestecul ei cu apa de râu se transformă dintr-un mediu ecologic neconform într-un deșeu. Savații au găsit soluții, dar acestea sunt implementate parțial sau nu sunt implementate deloc, or, legătura dintre sfera tehnologică de epurare și laboratoarele științifice lipsește.</p>	<p>Planurile noastre se împotmolesc într-o mlaștină a ”sărăciei”: sărăcie de educație ecologică, sărăcie de idei, sărăcie de decizii și soluții, sărăcie de responsabilitate. Cred că lipsa banilor ar fi ultima în acest șir. O frază înaripată spune că un mediu curat și sănătos se ține pe trei repere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – monitorizare; – respectarea legislației de protecție a mediului; – aplicarea tehnologiilor necesare pentru a asigura conformitatea emisiilor în mediu.
<p>S – sumarul punctului de vedere</p>	
<p>Primul elev. Ce acțiuni ar trebui să întreprindem? Trebuie să identificăm soluții tehnologice pentru toate deșeurile. Să asigurăm buna funcționare a tuturor stațiilor de epurare – pas cu pas, stație cu stație. Să ne folosim rațional și judicios de infrastructura moștenită, reparând dispozitivele vechi și completându-le cu altele noi, pentru a obține un rezultat benefic integrării apei epurate cu cea de râu. Este important să asigurăm o separare calitativă a materiei organice din apele uzate, transformând-o din poluant în deșeu, apoi în sursă de energie, adăsură proteică în hrana păsărilor și animalelor domestice etc. și, doar în final, în îngrășământ și fortificant pentru structura solului.</p>	<p>Primul elev. Grație unui grup de cercetători de la Institutul de Chimie a fost propus un procedeu de separare/deshidratare a solidelor organice din apele uzate. Urmează să fie determinate condițiile optime de concentrare/deshidratare a sedimentelor organice. Suntem în stare să transformăm acest picior de plai dintr-o periferie ticsită cu deșeuri, aruncate cu indiferență, într-un loc de vis, în care cei plecați ar dori să revină cu bucurie.</p>

În concluzie: Prezentăm câteva sfaturi pentru fiecare dintre noi, în scopul menținerii unui mediu mai curat și sănătos:

- Separați deșeurile, pentru ca acestea să poată fi reciclate.
- Atenție la ambalaje! Ambalajul voluminos al produselor poate fi redus.
- Cumpărați produse împachetate în ambalaje reciclabile.
- Nu aruncați pungile pe străzi, în parcuri, în ape sau pe malul lacurilor, râurilor.
- Nu aruncați gunoiul în stradă! Atrageți-le atenția și elor din preajmă! Gunoiul înseamnă poluare, ceea ce dăunează sănătății.
- Nu aruncați lichidele periculoase oriunde!
- Interziceți arderea gunoștilor!

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Dulamă M.-E. Modele, strategii și tehnici didactice activizante cu aplicații în geografie. Cluj-Napoca: Clusium, 2002, p. 106.
2. Cerbușcă P. Finalitățile educaționale la filozofie în liceu. În: *Didactica Pro...*, nr. 6 (10), 2001, pp. 51-53.
3. Volontir N. *PRES* – strategie didactică eficientă de învățare a geografiei. În: *Materialele Conferinței Republicane a cadrelor didactice. Vol. II, Didactica Științelor Naturii. Chișinău, 2019, pp. 94-98.*
4. Volontir N., Mocanu O. *Dezbaterea* – realizată prin algoritmul strategiei *PRES*. În: *Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei. Vol. 3. Cluj-Napoca: Clusium, 2007, pp. 83-89.*
5. <https://dexonline.ro/definitie/de%C8%99eu>
6. <https://dexonline.ro/definitie/gunoi>
7. <https://diez.md/2018/03/29/video-infografic-drumul-deseurilor-ce-se-intampla-cu-acestea-dupa-ce-ajung-in-tomberoanele-de-sortare/>
8. <http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6012>
9. <http://ntv.md/index.php?newsid=22013>